

RIVOJLANGAN DAVLATLARDA PENSIYA TIZIMI ISLOHOTLARI: TAJRIBA VA SABOQLAR

Abdulazizova Nargiza Baxodir qizi
TDSHU mustaqil izlanuvchisi
n.abdulazizova91@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqola rivojlangan mamlakatlardagi pensiya tizimi islohotlarini tizimli jihatdan tahlil qiladi. Tadqiqotda AQSh, Yaponiya, Shvetsiya va Singapur misollariga asoslangan holda islohotlarning asosiy yoʻnalishlari – parametrik oʻzgarishlar, tuzilmaviy transformatsiyalar va institutsional yangilanishlar batafsil koʻrib chiqiladi. Har bir mamlakatning amaliy tajribasi va amalga oshirilgan chora-tadbirlar pensiya tizimining adekvatligi va moliyaviy barqarorligini birgalikda taʼminlash borasidagi strategiyalarini yoritadi. Maqolada SWOT-analiz usuli orqali yuqoridagi mamlakatlardagi tizimlarning kuchli va zaif tomonlari, mavjud imkoniyatlar hamda xavf omillari baholanadi. Shu bilan birga, umumiy global tendensiyalar – koʻp pogʻonali tizimlarga oʻtish, avtomatik moslashuv, xususiy va majburiy jamgʻarmalarning rolini oshirish hamda raqamli transformatsiya – tizimli tahlil doirasida sintez qilinadi.

Kalit soʻzlar: pensiya islohotlari, rivojlangan davlatlar, barqarorlik, aholi qarishi, koʻp ustunli tizim, saboqlar.

Abstract: This article provides a systematic analysis of pension system reforms in developed countries. The study examines the main directions of reforms – parametric changes, structural transformations, and institutional innovations – based on the examples of the United States, Japan, Sweden, and Singapore. The practical experiences of each country and the measures undertaken highlight strategies aimed at ensuring both the adequacy and financial sustainability of pension systems. Using the SWOT analysis method, the article evaluates the strengths and weaknesses of the systems in the aforementioned countries, as well as existing opportunities and potential risks. In addition, global trends – such as the transition to multi-pillar systems, automatic adjustments, the growing role of private and mandatory savings, and digital transformation – are synthesized within the framework of a systematic analysis.

Keywords: pension reforms, developed countries, sustainability, ageing, multi-pillar system, lessons

Aholining demografik qarishi, umr davomiyligining uzayishi, mehnat bozorida strukturaviy oʻzgarishlarning kuchayishi dunyo davlatlarida pensiya tizimlari barqarorligiga bevosita taʼsir koʻrsatmoqda. Shu bois rivojlangan mamlakatlarda soʻnggi yarim asrda pensiya tizimlarini transformatsiya qilish, ularning moliyaviy barqarorligi va ijtimoiy adekvatligini bir vaqtning oʻzida taʼminlash asosiy strategik yoʻnalishga aylandi. Pensiya siyosatining markaziy muammosi – pensiya tizimlari ijtimoiy adolat va moliyaviy barqarorlik oʻrtasida muvozanatni taʼminlashi lozimligidir. Rivojlangan mamlakatlarda hukumat aholining farovonligi va hayot turmush sifatini yaxshilashga alohida ahamiyat qaratadi. XX asr oʻrtalarida oʻzini namoyon qila boshlagan aholi qarishi jarayonlari ushbu guruh davlatlari pensiya

tizimlarini demografik o'zgarishlar nomutanosibligi, iqtisodiy noaniqlik va o'rtacha umr ko'rish davomiyligining o'sishi, mehnatga layoqatlilar ulushining qisqarishi kabi qator muammolarning salbiy ta'sirlariga uchratdi va har o'n yillikda muammo miqyosi tobora jiddiy tus oldi. Bu esa ijtimoiy siyosat, sog'liqni saqlash va pensiya sohasida strategik qarorlarni talab qiladi. Ushbu muammolarga javoban mamlakatlar pensiya tizimini isloh qilishning quyidagi asosiy tendensiyalarini boshdan kechirmoqda:

1. Pensiya yoshini oshirish. Yevropa Ittifoqi, AQSh va Yaponiyada pensiya yoshini bosqichma-bosqich oshirish orqali nafaqa xarajatlarini cheklash va mehnat faoliyati muddatini uzaytirish choralari ko'rinmoqda.

2. Ko'p darajali pensiya tizimlariga o'tish. Davlat, jamg'ariluvchi va xususiy pensiya dasturlarini o'zida birlashtirgan ko'p pog'onali tizim keng tarqalgan. Bu yondashuv nafaqat byudjetga tushadigan yukni kamaytiradi, balki daromad manbalarini diversifikatsiya qilib, pensiya yetarliligini oshiradi.

3. Xususiy pensiya fondlari rivoji. Yaponiya, Avstraliya va Janubiy Koreyada xususiy pensiya fondlari davlat pensiyasini qo'shimcha daromad bilan to'ldiruvchi muhim mexanizmga aylangan. OECD ma'lumotlariga ko'ra, Avstraliyada pensiya aktivlarining YaIMga nisbati 120 %¹, AQSHda esa 132% dan oshib ketgan².

4. Avtomatik indeksatsiya va moslashuvchan mexanizmlar. Demografik o'zgarishlar ta'sirini yumshatish uchun rivojlangan davlatlarda pensiya miqdorini umr davomiyligi yoki makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga bog'lab avtomatik tarzda moslashtirish mexanizmlari joriy etilgan. Masalan, Shvetsiya va Yaponiyada "avtomatik sozlash formulasi" nafaqalarni umr davomiyligi o'sishiga qarab tuzatib boradi, bu esa tizimni siyosiy bosimlardan himoya qiladi.

5. Raqamlashtirish va boshqaruvni takomillashtirish. So'nggi yillarda pensiya tizimlarida raqamli texnologiyalar keng joriy etilmoqda. Bu jarayon shaffoflikni oshirish, ma'muriy xarajatlarni kamaytirish va fuqarolarga qulay xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Masalan, Estoniya va Shvetsiyada pensiya hisobvaraqlari to'liq onlayn yuritilmoqda³.

Rivojlangan davlatlar pensiya islohotlari modellari turlicha bo'lib, muhim pensiya islohotlarini amalga oshirgan Shvetsiya, AQSh, Yaponiya va Singapur kabi davlatlarning tajribalarini ko'rib chiqamiz:

AQSh tajribasi. AQSh pensiya tizimi uch pog'onali modelga asoslangan: davlat ijtimoiy ta'minoti (Social Security), majburiy korporativ dasturlar (401(k), IRA) va xususiy shaxsiy jamg'armalar. Oxirgi yillarda davlat 401(k) va IRA dasturlarini yanada rag'batlantirish uchun soliqqa qo'shimcha imtiyozlar, avtomatik ro'yxatga olish (auto-enrollment), kichik biznes uchun soddalashtirilgan rejalar kabi islohotlarni joriy qilmoqda. Shu sababli pensiya yoshini bosqichma-bosqich oshirish, xususiy jamg'armalarni kengaytirish, tizimga avtomatik ro'yxatdan o'tishni joriy qilish kabi chora-tadbirlar orqali qamrovni oshirish amalga oshirildi. Shunga qaramasdan,

1 OECD (2024), OECD Pensions Outlook 2024: Improving Asset-backed Pensions for Better Retirement Outcomes and More Resilient Pension Systems, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/51510909-en>.

2 <https://www.enpf.kz/ru/indicators/obzory-mezhdunarodnykh-ekspertov/mezhdunarodnaya-statistika/63911/>

3 Elif Arbatli, Csaba Feher, Jack J.K.Ree, Ikuo Saito and Mauricio Soto. Automatic Adjustment Mechanisms in Asian Pension Systems – World Bank – December 2016

aholining ijtimoiy tabaqalanishi, moliyaviy savodxonlik pastligi va ayrim guruhlar uchun pensiya adekvatligining yetishmasligi muammolari mavjud.

Shvetsiya tajribasi. Shvetsiya 1990-yillarda strukturaviy islohot o‘tkazib, PAYG tizimini NDC (Notional Defined Contribution) modeliga aylantirdi. NDC hisobvaraqlari aktuar printsiplari asosida pensiya huquqini hisoblash va avtomatik muvozanatlashtirish omili orqali pensiya parametrlarini demografik va iqtisodiy shoklarga moslashtirish imkonini beradi. Ushbu yondashuv – demografik bosimni kamaytirish, pensiyalarning real barqarorligini saqlash va mehnat bozorida ishtirokni rag‘batlantirish maqsadlariga xizmat qildi. Shvetsiya uch pog‘onali tizimni (davlat, majburiy jamg‘ariluvchi va xususiy ko‘ngilli pensiyalar) joriy qilgan va raqamlashtirish orqali shaffoflikni ta‘minlamoqda. Shvetsiya pensiya tizimining o‘ziga xosligi shundaki, har bir fuqaro uchun shaxsiy “shartli hisobvaraqlar” yuritiladi. Ish beruvchi va xodim tomonidan to‘lanadigan pensiya badallari (umumiy 18,5%: ish beruvchi – 11%, xodim – 7,5%) ushbu hisobvaraqlarda qayd etiladi. Biroq mazkur hisoblarda real mablag‘ yig‘ilmaydi; ular joriy pensionerlarga to‘lanadi, hisobvaraqlar esa faqat statistik balansni aks ettiradi. Shuning uchun ham tizim “shartli jamg‘ariluvchi” deb ataladi.

Yaponiya tajribasi. Yaponiya dunyoda aholisi eng tez qarib borayotgan davlatdir. Bu sharoitda hukumat pensiya yoshini bosqichma-bosqich oshirish, “avtomatik sozlash formulasi” orqali pensiya miqdorini umr davomiyligiga bog‘lash va ko‘p darajali tizimni joriy qilish kabi islohotlarni amalga oshirmoqda. Yaponiya, shuningdek, korporativ va individual jamg‘armalar orqali riskni diversifikatsiya qilishni targ‘ib qilmoqda, ammo demografik tendensiyalar tufayli PAYG-ga asoslangan segmentlar barqarorligini saqlash uchun doimiy parametrik moslashtirishni talab qiladi.

Singapur tajribasi. Singapur pensiya tizimi to‘liq jamg‘ariluvchi modelga asoslangan – CPF (Central Provident Fund). CPF yagona hisoblanuvchi majburiy tizim bo‘lib, jamg‘arma nafaqat pensiya, balki uy-joy va sog‘liqni saqlash uchun ham ishlatiladi — bu “multi-pillar within one account” tamoyili asosida ishlaydi¹.

Jadval-1.

Rivojlangan davlatlar pensiya tizimlari SWOT tahlili²

Mamlakat	Kuchli tomonlari (S)	Zaif tomonlari (W)	Imkoniyatlar (O)	Tahdidlar (T)
Shvetsiya	-Aralash model:davlat, majburiy badallar, xususiy jamg‘arma; -demografiyaga chidamli NDC modeli;	-soliqlar yuqori -kam maoshli ishchilar pensiyasi kam bo‘lishi mumkin; -murakkab ko‘p bosqichli tizim	-investitsion fondlarda innovatsiyalar; -elastik pensiya yoshi, ishlovchi pensionerlar sonini oshirish; -raqamli xizmatlarni kengaytirish	-uzoq umr ko‘rish sabab demografik yuk ortishi -migratsiya jarayonlari -moliyaviy inqirozlarda fondlar daromadining kamayishi

¹ CPF Board. <https://www.cpf.gov.sg/member/cpf-overview>

² OECD va Jahon Banki hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

	-jamiyat ishonchi yuqori; -gender tengligi ta'minlangan			
Yaponiya	-milliy pensiya va ishchilar sug'urtasi majburiy -davlatga yuqori ishonch -barcha fuqarolarni qamrab oladi	-tez qarib borayotgan aholiga ega yoshi eng katta davlatlardan biri -davlat qarzi juda katta -pensiya miqdori ko'p hollarda yetarli emas	-xususiy jamg'armalarni (iDeCo, NISA) rivojlantirish -robototexnika va texnologiyalar yordamida mehnat yukini kamaytirish -mehnat migrantlarini jalb qilish	-ishchi kuchi keskin qisqarishi -past pensiyalar sabab ijtimoiy beqarorlik xavfi -Davlat qarzi ortish xavfi
AQSh	-Turli manbalar (Social Security, 401(k) xususiy jamg'armalar) -moliyaviy bozorlar rivojlangan -uzoq tarixga ega barqaror tizim	- demografiyaga va byudjetga yuqori qaramlik -ko'pchilik yetarli jam'garmaydi -katta ijtimoiy tengsizlik	-xususiy investitsiyalarni rivojlantirish -moliyaviy savodxonlikni oshirish -islohotlar (yoshni oshirish, soliq o'zgarishlari)	-2035 yilgacha Social Security kamomadi kutilmoqda -moliyaviy bozorlarning beqarorligi -siyosiy kelishmovchiliklar
Singapur	-CPF majburiy jamg'arma -to'liq jamg'arma tizimi byudjetga qaramlik kam -jamg'armani turli ehtiyojlarga (uy-joy, tibbiyot) ishlatish mumkin	-past daromadli qatlamda jamg'arma yetarli emas -daromadlar farqi katta -investitsiyaga va iqtisodiy o'sishga bog'liq	-kam daromadlilarni qo'llab- quvvatlashni kengaytirish -CPFni samarali investitsion vosita sifatida ishlatish - raqamlashtirish va moliyaviy savodxonlikni oshirish	-iqtisodiy inqirozlarda jamg'arma qiyamati tushib ketishi -uzoq umr ko'rish sabab mablag' tez tugab qolishi -Singapurda yashash xarajatlari yuqoriligi

O‘zbekiston pensiya tizimi ham demografik o‘zgarishlar, iqtisodiy transformatsiya va norasmiy bandlik sharoitida jiddiy o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi quyidagi saboqlarni beradi:

- Pensiya yoshini moslashtirish – hayot davomiyligi ortib borayotgan sharoitda bosqichma-bosqich pensiya yoshini oshirish.

- Ko‘p darajali tizim – davlat pensiyasini majburiy jamg‘ariluvchi va ko‘ngilli pensiya dasturlari bilan to‘ldirish.

- Jamg‘ariluvchi pensiya fondlari – milliy pensiya fondlarini rivojlantirish va ularni professional boshqaruv orqali samarali investitsiyalash.

- Raqamlashtirish – pensiya hisobvaraqlarini onlayn yuritish, shaffoflikni oshirish.

- Moliyaviy savodxonlik – aholining pensiya rejalashtirish madaniyatini oshirish, xususi jamg‘armalarga jalb qilish.

- Norasmiy bandlikni kamaytirish – pensiya tizimining qamrovini kengaytirish uchun mehnat bozoridagi islohotlar.

Rivojlangan mamlakatlar pensiya tizimi islohotlari shuni ko‘rsatadiki, universal model mavjud emas, ammo ularning umumiy tajribasi – diversifikatsiya, avtomatik moslashuvchan mexanizmlar va raqamlashtirish asosiy muvaffaqiyat omillari ekanini ko‘rsatadi. O‘zbekiston uchun ham pensiya tizimini isloh qilishda ko‘p darajali modelga o‘tish, jamg‘ariluvchi fondlarni kuchaytirish, raqamlashtirish, hamda mehnat bozoridagi norasmiylikni kamaytirish ustuvor yo‘nalish bo‘lib qolmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Allianz Global Pension Report. (2025). Allianz Research. France. pp.6-11. https://www.allianz.com/en/economic_research

2. Barr, Nicholas and Diamond, Peter (2009) Reforming pensions: principles, analytical errors and policy directions. International social security review, 62 (2). pp. 5-29.

3. Holzmann, R., & Hinz, R. (2005). Old-age income support in the 21st century. World Bank. Washington, D.C. pp.12-24

4. Mercer CFA Institute. (2024). Global Pension Index. Mercer.pp.45-53

5. Natixis Investment Managers. (2024). Global Retirement Index Report. Natixis.pp.23-26

6. OECD (2024), OECD Pensions Outlook 2024: Improving Asset-backed Pensions for Better Retirement Outcomes and More Resilient Pension Systems, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/51510909-en>.

7. Palme, J. (2003). Pension reform in Sweden. Social Policy Review, 15(1), pp.33-50.